

«INKLYUZIV TA'LIM NIMA?»

R. Musurmanov¹, D. Ziyodullaeva², N. O'ralova², O. Mahammatraximova², D. Ergasheva²

¹Chirchiq davlat pedagogika universiteti «Umumiy pedagogika» kafedrasida dotsenti, pedagogika fanlari doktori (DSc)

²Chirchiq davlat pedagogika universiteti Pedagogika fakulteti Maxsus pedagogika yo'nalishi 2-kurs talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18211067>

Annotatsiya. Maqolada umumiy ta'lim maktablarida rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni sog'lom tengdoshlari bilan birgalikda o'qitishning muammolari tahlil etilib, tavsiyalar berilgan.

Tayanch so'zlar: inklyuziv ta'lim, integratsiyalashgan ta'lim, maxsus ehtiyojli bolalar, psixologo-tibbiy-pedagogik tashxis, o'quv reja va dasturlar, metodik va amaliy yordam.

Аннотация. В статье анализируются проблемы обучения детей с нарушениями развития в общеобразовательных школах вместе с их здоровыми сверстниками и предлагаются рекомендации.

Ключевые слова: инклюзивное образование, интегрированное образование, дети с особыми потребностями, психолого-медико-педагогическая диагностика, учебные планы и программы, методическая и практическая помощь.

Abstract. The article analyzes the problems of educating children with developmental disabilities in general education schools together with their healthy peers and provides recommendations.

Key words: inclusive education, integrated education, children with special needs, psychological-medical-pedagogical diagnosis, curriculum and programs, methodological and practical assistance.

Inklyuziv ta'lim - (ingliz tilidan olingan, inclusion-o'z ichiga olish, kiritish degan ma'nolarni bildiradi) bu davlat siyosati bo'lib, nogironligi yoki boshqa sabablar tufayli maxsus yordamga muhtoj bolalar va yoshlar uchun moslashuvchan va individuallashtirilgan yordam tizimidir. U umumiy ta'lim tizimining muhim qismini tashkil qiladi va hamma uchun birdek ta'lim beruvchi oddiy maktablarda olib boriladi. Inklyuziv ta'lim bilan bir qatorda bugungi kunda integratsiyalashgan ta'lim ham mavjud. Integratsiyalashgan (ingliz tilida integration-, birlashish, qo'shilish, yaxlitlik degan ma'nolarni bildiradi) ta'lim bu — diqqat markazida aynan bolaning maktabga kelib-ketishi turgan maxsus ehtiyojli bolalarni umumta'lim maktablarida o'qitilishini anglatadi.

Inklyuziv ta'lim asosan umumta'lim maktablarining oddiy sinflarida va maxsus ehtiyojli bolalarning yashash joyiga yaqin bo'lgan muassasalarda olib boriladi. Bunday maktablar barcha bolalarning turli jismoniy ehtiyojlari, yakka xususiyatlari, ularning qobiliyatlari, o'qitish usullari va ta'lim bosqichlaridagi farqlarni aniqlaydi hamda ularning imkoniyatlari, o'zlashtirish darajalarini inobatga olgan holda tabaqalashtirilgan ta'lim tizimini tashkil etadi.

Nogiron bolalarning maxsus ta'lim yoki umumta'lim muassasalarida ta'lim olishi ularning nuqson turini yengil yoki og'ip darajasini e'tiborga olgan holda joylardagi psixologo-tibbiy-pedagogik tashxis komissiyasining xulosasiga ko'ra amalga oshiriladi.

Bugungi kunda yengil darajadagi nutq, nuqsonli, falaj, akliy rivojlanishi sustlashgan bolalar zaif ko'ruvchi va zaif eshituvchilari, umumta'lim maktablarining integratsiya sinflarida, ayrimlari esa inklyuziv sinf yoki guruhlarda ta'lim olishi tashkil etilgan. Imkoniyati cheklangan bolalarni to'laqonli ta'limga jalb qilish maqsadida Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tasarrufidagi maxsus ta'lim sohasida faoliyat ko'rsatib kelayotgan mutaxassislar, xalqaro tashkilotlar YuNESKO, YuNI- SEF loyihalari asosida hamkorlikda inklyuziv ta'lim tizimini bosqichma-bosqich amalga oshirib kelmoqda. Imkoniyati cheklangan bolalarning nuqson turiga ko'ra maxsus yoki umumta'lim muassasalariga qabul qilishi Psixologo-tibbiy-pedagogik komissiya, tashxis markazlarining to'g'ri va sifatli tashxis qo'yishlariga bog'liq, albatga.

Inklyuziv ta'limni joriy qilishning asl mohiyati ta'limga jalb etil magan alohida ehtiyojli bolalarni to'laqonli ta'limga jalb qilish «Ta'lim hamma uchun» Milliy reja va dasturi talablarini bajarishdir. Bunga barcha mutasaddi tashkilotlar, jumladan, Maktabgacha va maktab ta'limi, Sog'liqni saqlash, Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirliklari, huquqiy organlarning joylardagi boshqarmalari hamkorlikda ish olib borishlari joiz. Ularning bevosita ishtirokida imkoniyati cheklangan bolalarning umumta'lim tizimida moslashtirilgan yakka tartibda yondashilgan o'quv reja va dasturlar asosida ta'lim berishni yo'lga qo'yish nazarda tutiladi. Inklyuziv ta'lim jamoaviy ish bo'lib, javobgarlik butun maktab va maktabgacha ta'lim muassasalari jamoalariga yuklatiladi.

Inklyuziv ta'limda metodik yordam turli xil shakllarda bo'lib, ular quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- sinf o'qituvchisiga maslahat va yordam berish;
- maxsus o'qitish qo'llanmalari va yordamchi materiallar bilan ta'minlash;
- ota-onalar, ko'ngillilar yoki katta o'qituvchilar tomonidan mavjud bo'lgan yordamlarni ta'minlash;
- o'quv reja, dars jadvali, baholash mezonlariga moslashtirish va o'zgarishlarga ko'niktirish masalalarini shakllantirish;
- o'qituvchilar bilim va malakalarini oshirish uchun sharoit yaratish;
- faol qo'llab-quvvatlovchi rahbar va shu kabilarni o'z ichiga olgan ijobiy maktab muhitini tashkil etish va ta'lim jarayonida do'stona munosabatni shakllantirish;
- ma'muriyatga bolalarni aniqlash va baholashda yordam kursatish;
- ijtimoiy, psixologik va sog'liqni saqlash xizmatlarini muvofiqlashtirish kabi ishlarni amalga oshirishdan iborat.

Ushbu ta'lim tizimida bolalarning nuqsonlarini aniqlash, ularni muolaja-reabilitatsiya qilish, korreksion -pedagogik omillarni amalga oshirish bo'yicha tegishli mutaxassislar (maxsus resurs pedagoglar, psixologlar, tibbiyot xodimlari, ota-onalar va boshqalar) muntazam ravishda maktab pedagoglariga bevosita yordam berishlari kerak. Inklyuziv ta'lim nogironlarning ijtimoiy tengdoshlari bilan bir qatorda ta'lim olishini ta'minlaydi, (agarda ularning rivojlanishida jiddiy sabablar bo'lmasa) muntazam ravishda maktablarga kabul qilinishini nazarda tutadi. O'ta murakkab nuqsonli bolalar ayrim hollarda maxsus maktablar va maxsus reabilitatsiya markazlari yoki muntazam maktablar qoshidagi maxsus sinflarda korreksion dasturlar yordamida ta'lim oladilar. Ushbu maktablarda ta'lim ta'minoti albatta bolaning zaruriyatini e'tiborga olgan holda amalga oshirish ko'zda tutiladi.

Muntazam ta'lim jarayoni imkoniyati cheklangan bolaning shaxsiy xususiyatlariga ko'ra yakka tartibda korreksion metodlar va moslashtirilgan o'quv reja, dasturlar va boshqa omillardan foydalanib, atrofda jamoat- chilik bilan birgalikda o'qitishning turli shakllarini tashkil qilish

hamda maxsus yordamchi apparatlar, (eshitish apparatlari, linza, lupa, nogironlar aravachalari) turli xil texnik vositalar va maxsus ko'rgazmali qurollarni qo'llash asosida amalga oshirishni nazarda tutadi. O'z navbatida maxsus ta'lim muassasalari pedagoglari joylarda umumta'lim o'quvchilari, ota-onalar, davlat va nodavlat jamoa tashkilotlari uchun maslahat bo'limlari va resurs markazlar bo'lib faoliyat ko'rsatishi kerak. Alohida yordamga muhtoj bolalarni umumta'lim muassasalarida o'qitish — inklyuziv ta'lim uchun quyidagi shart-sharoitlarni yaratish lozim:

- nogironlikni erta tashxis qilish;
- umumta'lim muassasalari binolarida alohida ehtiyojli bolalar uchun moslashtirilgan barcha shart-sharoitlar (inshoatlar)ni yaratish;
- korreksion yordamni amalga oshirishda markaz tarmog'ini qulaytirish;
- umumta'lim muassasalari va maxsus ta'lim muassasalari o'rtasida mustahkam aloqa o'rnatish, ya'ni «birodarlashgan» muassasalar faoliyatini yuzaga keltirish;
- ayrim nogiron bolalarni umumta'lim sharoitida o'qitishni tashkil etish maqsadida umumta'lim pedagoglarining malakasini oshirish, qayta tayyorlash kurslaridan o'tkazish va ularni maxsus yordamchi vositalar, o'quv metodik adabiyotlar, uslubiy qo'llanmalar bilan ta'minlash, shuningdek maktabda turli dasturlar yordamida ta'limni tashkil etish;
- barcha bolalar uchun ta'lim sharoitini yaratish va ta'lim samaradorligini oshirish. O'z navbatida maxsus ta'lim muassasalari pedagoglari joylarda umumta'lim o'qituvchilari, ota-onalar, davlat va nodavlat jamoa tashkilotlari uchun maslahat bo'limlari va markazlar bo'lib faoliyat ko'rsatish nazarda tutiladi. An'anaviy termin — «Maxsus ta'lim", ya'ni segregatsion ta'lim nogiron o'quvchilar ta'limini umumta'lim maktabidan tashqarida yoki u bilan bog'liq holda maxsus korreksion usullar asosida olib boruvchi tizimni anglatadi.

Oliy pedagogik ta'lim muassasalarida mutaxassis kadrlarni tayyorlash katta e'tibor qaratilmoqda. Bu borada Chirchiq davlat pedagogika universiteti «Maxsus pedagogika» kafedrasida professor-o'qituvchilari tomonidan olib borilayotgan ilmiy tadqiqot, o'quv-tarbiyaviy, amaliy faoliyatga tegishli namunali ishlar o'z samarasini bermoqda. Bugungi kunda to'rtta yo'nalishda tayyorlanayotgan mutaxassis kadrlar respublikamiz ta'lim tizimidagi kadrlarga bo'lgan ehtiyojni qondirishda xizmat qilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasining 2020 yil 23 sentyabrdagi “Ta'lim to'g'risida”gi O'RQ-637-son Qonuni;
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 13 oktyabrdagi “Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-4860-son qarori;
3. Umumiy o'rta ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'limni tashkil etish tartibi bo'yicha uslubiy qo'llanma t.: 2024 y.